

PROYECTO
PAE
GEM

GOLFO DE
MÉXICO

TARJETA DE REPORTE

Zona costero-marina de

Yucatán

2025

IMPORTANCIA DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN

La costa de Yucatán representa un valioso capital natural que brinda **servicios ecosistémicos esenciales**: protección costera, turismo y pesca comercial y recreativa. Sus manglares, pastos marinos, dunas y arrecifes de coral **protegen la biodiversidad y amortiguan los impactos de fenómenos climáticos**. Desde la época prehispánica fue un **centro de comercio marítimo**, con vestigios arqueológicos subacuáticos y localidades coloniales renovadas como el puerto de Sisal. Actualmente, el crecimiento del puerto de Progreso, el aumento poblacional y **las actividades humanas generan retos para el manto freático** y las ciénegas, pero también oportunidades para fortalecer **prácticas sostenibles que armonicen el desarrollo y la conservación costera**.

Foto: Equipo LANRESC-UNOPS.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICO DEL GRAN ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE MÉXICO (PAE GdM)

Es una iniciativa entre México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Estados Unidos, mediante la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA*), orientada a proteger y restaurar los recursos marinos y costeros compartidos. Mediante acciones para reducir la contaminación, la sobrepesca y la degradación ecosistémica, este esfuerzo mejora la calidad del agua, fomenta la pesca sostenible y conserva hábitats costeros. El proyecto es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP*) a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS*) y financiado por el Fondo del Medio Ambiente (GEF*).

* Por sus siglas en inglés

LA COSTA DE YUCATÁN EN NÚMEROS

Fuente: Durán y Méndez, 2010; Gallardo-Torres et al., 2016

Fuente: Velázquez-Salazar et al., 2021

Fuente: INEGI, 2023

Fuente: CONAPESCA, 2024

Fuente: INAH, 2025

Elaboración LANRESC. INEGI, 2023; NASA (Sea Level Change Data Tool), 2025

Fuente: INEGI, 2020

*Florecimientos Algales Nocivos

Fuente: Ulloa et al., 2017; Cruz Álvarez, 2024

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Yucatán

La costa de Yucatán, con 340 km de litoral, resguarda sus recursos hídricos en un complejo sistema de cavernas kársticas. Sus cuatro subregiones incluyen áreas naturales protegidas y distintos niveles de exposición al cambio climático, crecimiento económico y descargas de agua subterránea. La playa tiene procesos de acreción en el este y erosión al oeste, especialmente cerca de puertos y estructuras antropogénicas, lo que resalta la necesidad de soluciones basadas en la naturaleza y el cumplimiento de normativas ambientales. La subregión 1 presenta alta productividad pesquera y los principales humedales; la subregión 2 presenta una dinámica urbana intensa, así como actividad turística y económica; la subregión 3 posee condiciones físico-químicas singulares por el contacto de agua dulce-marina; y en la subregión 4 influyen surgencias que favorecen la productividad y diversidad marina.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 42 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Yucatán una calificación **E (Muy baja)**.

SUBREGIÓN 1

Los indicadores se normalizaron entre 0 (peor condición) y 1 (mejor condición) y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

Golfo de México

SUBREGIÓN 2

SUBREGIÓN 3

SUBREGIÓN 4

Año	Evento	Icono
2011	Reglamento de la Ley de Protección al Medio Ambiente	Libro
2011	Florecimiento algal por dinoflagelados y diatomeas	Algas
2014	Construcción del viaducto alternativo al muelle fiscal de Progreso	Personas y dinero
2015	Arribos atípicos de sargazo en la costa norte de Yucatán	Sargazo
2018	Ley Estatal de Cambio Climático	Libro
2019	Episodios masivos de sargazo en la costa	Sargazo
2020	Inundaciones por Tormenta Tropical Cristóbal	Nube y agua
2020	Inicio de construcción del Tren Maya	Personas y dinero

A **Muy alta** Los indicadores conducen a una condición óptima, idónea o favorable

B **Alta** Los indicadores conducen a una condición adecuada, deseable o aceptable

C **Media** Los indicadores conducen a una condición estable o con poco cambio

D **Baja** Los indicadores conducen a una condición poco adecuada, no deseable o en deterioro

E **Muy baja** Los indicadores conducen a una condición insuficiente, inadecuada o deteriorada

Sin datos

Historia de la costa

Zona de refugio, zona de futuro

ZONA DE REFUGIO PESQUERO CELESTÚN, YUCATÁN

En Celestún, pescadores y pescadoras respetan el mar y han aprendido a escucharlo. Un día comprendieron que la abundancia de las especies que aprovechan no es infinita, y que el futuro no se garantiza con redes llenas, sino con decisiones responsables. Así nació la *Zona de refugio pesquero Celestún*, como una estrategia para pescar de forma sostenible y respetuosa. Decidieron darle tiempo al mar para recuperarse y permitir que las especies se reproduzcan. Entendieron que proteger un área no significa renunciar a su labor, sino asegurar que la actividad continúe por más tiempo. Hoy, el refugio representa un compromiso colectivo del que pescadores y pescadoras, jóvenes y mayores, se sienten orgullosos. En Celestún, aprendieron que coexistir con el mar es más valioso que intentar dominarlo.

Fotos: Marco Antonio Ponce Márquez; Fondo: Equipo LANRESC-UNOPS.

RECOMENDACIONES

Establecer un sistema integral de monitoreo continuo de la calidad del agua en la costa con énfasis en indicadores físico-químicos y participación comunitaria, para generar información accesible a cualquier usuario.

Promover el respeto de las normas y regulaciones en materia ambiental, entre los pescadores y los consumidores, con el fin de aprovechar responsablemente los recursos pesqueros.

Diseñar e implementar acciones de restauración y medidas de mitigación para reducir la degradación de los manglares y dunas costeras.

Promover la equidad social en actividades comunitarias para impulsar el crecimiento económico, bienestar, arraigo y sentido de pertenencia.

Fomentar la diversificación económica comunitaria, utilizando recursos y capacidades locales para acceder a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, especialmente en zonas con especulación inmobiliaria y mal manejo de residuos, con el fin de prevenir impactos negativos al socioecosistema.

Generar un mayor número de estudios sobre la vulnerabilidad de los municipios costeros frente a eventos extremos que incorporen la visión de sistemas complejos y soluciones basadas en la naturaleza.

PARTICIPANTES

Zapata Granja, N., **AFEET Yucatán**; Uc Puc, F.Y., **AMMEYUC**; Carcaño Concha, A.C., Santana Cisneros, A.D., **ASIPONA Progreso**; Rivas, C., **Bemaya**; Aguilar, C.D., Martín Segura, R.H., **CANACO Tizimin**; Martínez Castillo, A.A., Vera Pech, C., Cauich Couoh, D., Vázquez Lira, K.R., Rodríguez, M.J., González Cab, P.M., Valle Chim, R., Martínez, R., **Chelemeras**; Acosta González, G., Caballero Vázquez, J.A., **CICY**; Nava Islas, F.N., Herrera Silveira, J.A., Aguirre Macedo, M.L., Cinco Castro, S.G., Cota Lucero, T.C., **INVESTAV-Mérida**; Chaparro Ruiz, M., Cerón González, R., **COFEPRIS**; Rocha, L., **Comunidad y Biodiversidad, A.C.**; Caballero Aragón, H., Cerdeira Estrada, S., **CONABIO**; López González, E., Argüelles Ferrera, F., Uc Ayala, R.A., **CONAGUA**; Alva Basurto, J.C., Méndez Can, L.R., Núñez Pérez, M.P., Hernández Méndez, M., Navarrete Lara, R.A., **CONANP**; Uh Chay, E.E., Chan May, J.L., Chac Maldonado, J.J., Cruz Pérez, L.A., Plata Mata, M.A., **CONANP-RB Ría Celestún**; Masa Alcocer, A.E., Gamboa Marfil, I.I., Maldonado Soberanis, J.J., Pacheco Chay, J.O., Chan Cupul, J.A., Sansores Marfil, J.C., Collí Cámara, L.A., Hau Nahuat, M.E., Torres Solís, M.A., **CONANP-RB Ría Lagartos**; Huerta Bello, M.A., Zamora García, N.I., **CONAPESCA**; Alcocer García, A.A., **Conservación Internacional México**; Díaz Erales, G., **Consultora**; Dzul Colli, A.Z., **Cooperativa**; Sansarer Alcocer, F.E., Puch Marfil, G., Muñoz Puch, L.A., Alcocer Puch, M.A., Marfil Castillo, R.I., **Cooperativa Turística "La Perla del Oriente"**; Xool Vargas, M.V., **Descubre Sisal**; Ramírez Armenta, M., **Dicap Desarrollo**; Díaz Aguilar, C., Cerón Gómez, J.A., **DUMAC A.C.**; Andrés, A., Idelfonso, I., Osalde Pech, J., Tzab Pool, R., Chalé Tzab, S.F., **Ejido Chuburná**; Carrillo Galaz, J.L., **Federación Mexicana de Cooperativas Pesqueras**; Domínguez Aké, F.A., **Gobierno Estatal**; Uh Canul, J.I., Uh Canul, A.G., Ángeles, A., Aremy, A., Asunción, A., May Choch, C.N., Dulce, D., Erly, E., Isaí, I., Dzib, J., Tec Yam, M., Uh, M., Wicab, S., Tony, T., Canul, W., **Guardianes de los manglares de Dzinitun**; Pech Martínez, A.K., Valerio, A., Aguiñaga, L.M., **Hotel Valerios**; Toro Ramírez, A., Soler Jiménez, L.C., **IMPAS**; Poot Salazar, A., Wakida Kusunoki, A., Cob Pech, E.F., Del Moral Flores, L.F., **IMPAS-CRIAP Yucalpetén**; Rodríguez Romero, A.J., Gómez Balandra, M.A., Piñón Flores, M.A., Saldaña Fabela, P., **IMTA**; González Chi, L.B., **INAES**; Barba Meinecke, H., Pizá Chávez, A.R., **INAH-SAS**; Valdés Lara, A.C., Arano Recio, D.E., **INAH-Yucatán**; Rodríguez Hernández, A., **INECC**; Manzanilla Cano, A., **INEGI**; Hueda Tanabe, Y., **INPI**; Vera Alpuche, J., **ITESM**; Tun Can, D.L., Lastra y Perera, F.A., Palma Massa, J.G., González Durán, J.A., González Salas, J.L., Trejo May, J., Palma Massa, J.A., Bacelis González, J.P., González Nadal, M.A., González Salas, M.A., Cupul, M.A., **Los Restauradores del manglar DB**; Briceño López, D., Palomino Angulo, F., Manrique Briceño, G., Dzul Cab, M., Cervantes Chávez, O., **Manglares de Dzinitun**; Gerardo, G., **Marina Akumal**; Ricardo Cruz, E.R., **Motoventurs**; Reyna, M., **Oceana A.C.**; Martínez Ramón, R., Nava Martínez, G.G., Rangel Ávalos, M.A., **Oceanus A.C.**; Lizarraga Véliz, J.A., González Medina, J.A., **PROFEPA**; Gómez Uc, E., López Castro, M.C., Trujillo Córdova, J.A., **Pronatura Península de Yucatán, A.C.**; Osalde Pech, A., Castro, M.C., Uc Reyes, R., Chalé Jiménez, R.N., Lara, S., Espadas Keb, S., **Restauradoras de duna Lirios de Mar Chuburná**; López Urban, A.I., Camara, A., Glez Canto, A., Pastrana Palma, B., César, C., Rivas, D., Diego, D., Mata, E.P., Puerto, E., Lugo Pastrana, E., Puch, F., Puch, F., Peraza, F.A., Valencia Erosa, G.M., Ortega Ruíz, H., Isaia, I., G.B., J.C., Martín, J., Peraza Iuit, J.M., Celiz Vallejos, J.C., Flores, J., León Esquivel, L.A., Jijano Estrada, M.J., Camara, N., Osvaldo, O., Ortega, P., Santibáñez, N., Dzab Cancé, R., Trejo Aguilar, R., Morales Ojeda, S.M., Hernández, S., Herrera May, U., Massa Borges, U.J., Hernández Ventura, V., Puch, V., **S/1**; Perera Trejo, C., Cuevas Vázquez, J.F., Alfaro González, L.F., **SADER**; De la Cruz Ferreira, J.A., Ferreira Tejada, M., Solorio Pech, P., Ancona Pech, R.A., **SCPP El Cuyo**; Marfil Marrufo, A., Marfil Molina, B., Marfil Marrufo, G., Tabasco Marfil, R., Celis Marfil, S., Marfil Vallejos, S., **SCPP Manuel Zepeda Peraza**; Durán, D., Uicab Campos, E.M., **SDS**; Cahum Kauli, A., **Secretaría de Desarrollo Rural**; Cerón Portuguez, P.I., **SECTUR**; López Mejía, S., Morales Cruz, J.A., Muro Hidalgo, K.A., **SEDATU**; Navarro Favela, M.A., Paz Noriega, R.A., **SEFOTUR**; Guzmán Lerma, D.E., Pérez Chacón, E.J.E., Díaz González, W.V., Morales Gutiérrez, W., **SEMAR**; Rodríguez Barrientos, J.A., Hernández Cázares, M., Noguez Hernández, R., Manzano García, S., **SEMARNAT**; Sosa Hernández, A., Maas Carrillo, A.G., Avilés Gómez, J., Frías Castillo, L.R., Díaz Carballido, P.L., **SEPAS**; Díaz García, M.R., **SESA-DPCRS Quintana Roo**; Pritzen Cruz, W.E., **Sociedad Cooperativa Buúl Kooyé**; López Pomol, C.J., Rosado, J.E., Basto, J., **Sociedad Cooperativa Legítimos de San Felipe**; Estrada, A., Varguez Iuit, A.B., Rivas Solís, R., **SSY**; Cortés Useche, C., **Sureste Sostenible A.C.**; Urrera Mariño, U., **TAMUCC-HRI**; Zepeda Centeno, C., **The Nature Conservancy**; Cuevas Flores, E.A., **UABC**; Aguilar Perera, A., **UADY**; García, L., **UAM Unidad Xochimilco**; Cervantes Rosas, O.D., **UCOL**; Díaz Torres, E.R., **UCOL-FACIMAR**; Flores Palacios, M.F., Rubio Herrera, A., Pinkus Rendón, M.A., **UNAM-CEPHCIS**; Teutli Hernández, C., Coronado Castro, E.V., Hernández Herrera, I.C., Rodríguez, K., Torres Irineo, E., Xool Koh, M.J., **UNAM-ENES Mérida**; Valdez Iuit, J.O., Rosas Vázquez, C., Ponce Márquez, M.A., Guadarrama Chávez, P., Simões, N., Vidal Hernández, L.E., **UNAM-FC UMDI Sisal**; Álva Foucat, V.S., **UNAM-IIEC**; García Frapolli, E., **UNAM-IIES**; Afonso de Almeida, P.S., Franklin, G.L., Cerezo-Mota, R., Medellín Mayoral, G., Pacheco Castro, R.B., Torres Freyermuth, A., **UNAM-IINGEN LIPC**; Arcega Cabrera, F., Noreña Barroso, E., Rodríguez Fuentes, G., **UNAM-UQS**; Hernández Cuevas, F.I., Villanueva Poot, R.R., **Universidad Marista de Mérida**; Ingalls, A.F., Bustamante, A.K., Rosales Ángeles, F., García Martínez, M., Garzón Sosa, S.B., **UNOPS**; Domínguez Varela, R., Castillo Infante, F.R., **WWF-México**; Mex Tejera, C.E., **Ziz Ha Tours**; Novelo, A., Varguez Chuil, D., Martínez García, D., Yama Aguayo, J., Ortiz Peña, L., Pech, L., Caamal Flores, L.A., Chuil Moo, N.L., Yervez López, P.J., Novelo, R., Mendoza, R., May Uc, Y., **Zona de Refugio Pesquero Celestún**.

Equipo operativo LANRESC: Carmona Escalante, A., Gallegos Fernández, S., Granados Martínez, K.P., Hernández Cristerna, M.J., Morales Méndez, D., Ortigosa Gutiérrez, J.D., Reyes Aguilar, A.X., Rodríguez González, M.P., Vázquez Verdín, J.M. **Responsables de proyecto:** Salles Afonso de Almeida, P., Ávila Foucat, V.S., Simões, N., **Diseño gráfico:** Guerra, A.

SOBRE LA TARJETA DE REPORTE Esta TR se elaboró a partir de dos talleres virtuales llevados a cabo del 2 al 4 de octubre de 2024 y del 10 al 12 de septiembre de 2025, con un total de 128 participantes. Además se llevó a cabo una fase de campo del 9 al 15 de noviembre de 2024, con un total de 138 participantes entrevistados y 10 comunidades clave visitadas. Para su elaboración, se siguió la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzo et al. (2017), adaptada por el LANRESC.

AVISO LEGAL El contenido de este documento tiene fines educativos y de difusión general; la información fue proporcionada y validada por los propios participantes de los talleres. Los datos que respaldan esta TR fueron recopilados el 21 de noviembre de 2025. El objetivo de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones informada, sin embargo no debe limitarse únicamente a lo expuesto en este documento.

AGRADECIMIENTOS Esta TR fue realizada con fondos del subproyecto "Elaboración de cinco Tarjetas de Reporte en el Golfo de México", clave UNOPS012, ejecutado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) y administrado por el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el marco del proyecto Implementación del PAE GdM, financiado por el GEF y respaldado por UNEP, UNOPS y SEMARNAT. Cofinanciado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM. Se agradece a Erick Soto e Isis Hernández por su acompañamiento en campo.

Fotos de portada: Equipo LANRESC-UNOPS.